
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.396.43
DOI 10.5281/zenodo.13710976

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

MONITORING OF RADIO RELAY LINK PERFORMANCE INDICATORS

ГОЛУБНИЧАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
Самарский государственный технический университет.*

GOLUBNICHAYA EKATERINA YURYEVNA,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Samara State Technical University.*

В работе рассматриваются основные особенности проектирования и функционирования радиорелейных линий связи, в том числе делается акцент на факторы, которые оказывают непосредственное влияние на показатели функционирования данных сетей. Приведены результаты экспериментального исследования, по оценке влияния вносимого в волноводный тракт затухания, на уровень принимаемого сигнала в однопролетной радиорелейной линии на базе оборудования NEC Pasolink. Выявлено, что с увеличением затухания сигнала уровень принимаемого сигнала снижается, поэтому при проектировании радиорелейных линий необходимо учитывать различные дестабилизирующие факторы.

The paper considers the main features of design and operation of radio relay communication lines, including emphasis on the factors that have a direct impact on the performance of these networks. The results of an experimental study to assess the impact of the waveguide path attenuation on the level of received signal in a single-span radio relay line based on NEC Pasolink equipment are presented. It is revealed that with the increase of signal attenuation the level of received signal decreases, so when designing radio relay lines it is necessary to take into account various destabilizing factors.

Ключевые слова: радиосвязь, радиорелейные линии, пролет, затухание сигнала, уровень сигнала, NEC Pasolink, minicom.

Key words: radio communication, radio relay lines, span, signal attenuation, signal strength, NEC Pasolink, minicom.

В настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии являются важнейшей составляющей современного общества. При этом сотовая связь и интернет должны быть развиты повсеместно, даже в отдаленных районах. В качестве примера здесь можно вспомнить историю Омского студента, который в период самоизоляции для того чтобы поймать сигнал сотовой связи и участвовать в дистанционных занятиях, вынужден был забираться на березу высотой 8 метров [1]. Безусловно, указанная проблема ха-

рактерна не только для села Станкевич Омской области, такая проблема до сих пор существует во многих малонаселенных и труднодоступных районах с неразвитой инфраструктурой связи. Поэтому правительство от операторов связи требует, не только чтобы связью были обеспечены густонаселенные районы, но и то, чтобы связь была в самых «глубинках».

К основным современным технологиям построения транспортной инфраструктуры операторов связи можно отнести сети на основе волоконно-оптических систем и систем радиосвязи. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) обеспечивают высокую пропускную способность, но при этом требуют достаточно продолжительного времени проектирования сети и зачастую из-за сложного рельефа местности не могут быть спроектированы в труднодоступных районах. Системы радиосвязи обеспечивают меньшую пропускную способность, но при этом позволяют гибко и оперативно охватывать большие территории [2, с. 5].

Применение спутниковых систем радиосвязи доступно практически везде, но это не всегда эффективно с экономической точки зрения. Гораздо большей популярностью при организации магистральных каналов связи в местностях со сложными климатическими и географическими условиями (в том числе на участках между нефтеперекачивающими станциями) в настоящее время приобретают радиорелейные линии (РРЛ) [3]. РРЛ представляют собой комплекс приема-передающих устройств, которые обеспечивают устойчивый высокоскоростной канал связи между двумя географическими точками. Причем, станции, располагающиеся в исходной и конечной точке (секции), принято называть оконечными радиорелейными станциями (ОРС), а станции, располагающиеся между этими точками – промежуточными радиорелейными станциями (ПРС) (Рис. 1). Участок между двумя ближайшими станциями принято называть пролетом, величина которого, как правило, от 30 до 55 км [2, с. 7].

Рис. 1. Пример структуры РРЛ

В основе работы РРЛ лежит принцип ретрансляции радиосигналов ПРС, за счет чего увеличивается протяженность РРЛ. При этом эффективность функционирования РРЛ во многом зависит от правильности проектирования РРЛ, в частности определения величины пролета и высоты подвеса антенн [4]. Последнее объясняется характером радиосвязи, а именно зависимостью характеристик функционирования от условий среды распространения радиоволн. Так, к примеру, если на участке между двумя станциями имеется возвышенность, которая выше линии соединяющей центры приемной и передающей антенны (линия прямой видимости (ПВ)), то радиоволна может претерпевать различные явления (дифракция, интерференция и т.д.), ослабляющие уровень принимаемого сигнала. Поэтому при проектирова-

нии РРЛ необходимо максимально учитывать все дестабилизирующие факторы на пролетах, чтобы они минимально отражались на функционировании РРЛ.

К числу основных аспектов, на которые необходимо обращать внимание при проектировании РРЛ, можно отнести определение высоты подвеса антенн приемной и передающей станции на пролете, а также величины длины этого пролета. К примеру, если на пролете сложный рельеф местности (например, болотистая местность может приводить к отражению радиоволн), то это может, в конечном счете, приводить к уменьшению уровня принимаемого сигнала. В этом случае зачастую дестабилизирующие факторы нельзя устранить, но можно учесть их наличие при проектировании РРЛ. К числу таких мер, можно отнести поднятие антенн выше критической точки на величину просвета, или же сокращение величины пролета, если дестабилизирующие факторы будут уменьшать уровень принимаемого сигнала. Последнее объясняется тем, что у каждого радиоприемника есть определенный пороговый уровень принимаемого сигнала, ниже которого он не сможет «услышать» сигнал, и как следствие, связь на пролете РРЛ будет невозможна, что приведет, в конечном счете, к нарушению работы всей РРЛ. А с учетом того, что на уровень принимаемого сигнала влияют не только различные дестабилизирующие факторы, но и расстояние между передатчиком и приемником, то сократив длину пролета, есть возможность обеспечить возможность «уверенного» приема сигнала на пролете. Однако делать изначально все пролеты «маленькими» будет неэффективно, поэтому сокращать длину пролета необходимо там, где это действительно необходимо для обеспечения устойчивого функционирования РРЛ.

Необходимо обратить внимание на то, что затухание сигнала может происходить не только на пролете РРЛ, но и на станции из-за внутренних помех (шумов). Кроме того из-за высоких затуханий в кабеле, соединяющем приемопередающее оборудование с антенной, в настоящее время применяется модульный принцип размещения оборудования. В этом случае приемопередающее оборудование размещается в так называемом внутреннем блоке (Out-Door Unit, ODU), который располагается на мачте рядом с антенной (Рис. 2). Потери в гибком волноводе в этом случае между приемопередающим оборудованием и антенной минимальны и составляют меньше 0.1 дБ.

Рис. 2. Пример удаленного крепления ODU к антенне в системе NEC iPasolink 200 без резервирования (1+0) 13-38 ГГц

В настоящей работе для оценки как вносимое затухание влияет на уровень принимаемого сигнала, был проведен ряд экспериментов на базе лабораторной установки однопролет-

ной РПЛ NEC Pasolink V.4, которая включает два ODU и два внутренних блока (In-Door unit, IDU) (Рис. 3). Каждый ODU посредством коаксиального кабеля соединен со своим IDU, а между собой ODU соединяются посредством волноводного тракта с аттенюаторами (АТ-1 и АТ-2). Основным элементом аттенюаторов является текстолитовая пластина, которая опускается в волноводный тракт для создания затухания сигнала, чем ниже опущена пластина, тем больше затухание, так как текстолит частично поглощает и отражает радиоволны.

Рис. 3. Внешний вид лабораторной установки однополетной РПЛ

Таким образом, если в реальной РПЛ связь между ODU осуществляется посредством беспроводной связи, то ввиду невозможности реализации реальной РПЛ в здании учебного учреждения, в указанной лабораторной установке соединение ODU происходит в рамках созданного волноводного тракта.

Программная настройка параметров ODU, в частности уровня передающего сигнала, осуществлялась посредством консольной программы minicom при подключении соответствующего IDU к персональному компьютеру через интерфейс RS-232. На Рис. 4 представлен скриншот окна мониторинга minicom при установлении сеанса связи «ODU-1 -> ODU-2» при положении ручки аттенюатора АТ-1 на положении 0. Как видно, уровень передаваемого сигнала (TX PWR) составляет -10 дБ, а уровень принимаемого сигнала (RX LEV) составляет -26 дБ.

Time	-----RX LEV[V/dBm]-----				-----TX PWR[V/dB]-----			
	MAX(1)	MIN(1)	MAX(2)	MIN(2)	MAX(1)	MIN(1)	MAX(2)	MIN(2)
1	3.94/-26	3.92/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**
2	3.94/-26	3.94/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**
3	3.96/-26	3.94/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**
4	3.96/-26	3.92/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**
5	3.96/-26	3.92/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**
6	3.96/-26	3.88/-26	* **/**	* **/**	4.26/-10	4.26/-10	* **/**	* **/**

Рис. 4. Мониторинг уровня сигнала «ODU-1 – ODU-2»

На рис. 5 и 6 представлены результаты по изменению уровня принимаемого ODU-2 сигнала при внесении затуханий внешними аттенюаторами лабораторной установки NEC Rasolink.

Рис. 5. Уровень принимаемого сигнала ODU-2 при внесении затуханий одним из аттенюаторов

Рис. 6. Уровень принимаемого сигнала ODU-2 при внесении затуханий двумя аттенюаторами

Проанализировав представленные на рис. 5 и 6 результаты, можно сделать вывод о том, что при увеличении затухания на одном из аттенюаторов, уровень принимаемого сигнала снижается до приемлемого значения -61 дБм (пороговый уровень принимаемого сигнала в используемом оборудовании -99 дБ). Однако при внесении затуханий обоими аттенюаторами, сигнал ослабляется до -99 дБм, что приводит к нестабильному соединению и даже потере соединения. Таким образом, в случае если в реальной РРЛ на пролете дестабилизирующие факторы создают высокие затухания, необходимо учитывать это еще на этапе проектирования и выбрать оптимальные параметры для пролета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Омский студент добился обеспечения сотовой связью отдаленного района. URL: <https://amp.vesti.ru/article/2532237> (дата обращения 10.07.2024).
2. Голиков А.М. Системы радиосвязи и сети телерадиовещания. Томск: ТУСУР, 2015. 326 с.
3. АО «Связьтранснефть» модернизировало цифровую радиорелейную линию связи для магистрального нефтепровода Пурпе – Самотлор. URL: <https://svyaz.transneft.ru/media-center/newspress/news/ao-svyaztransneft-modernizirovalo-tsifrovuyu-radioreleynuyu-liniyu-svyazi-dlya-magistralnogo-neftepr> (дата обращения 01.07.2024).
4. Применение программного обеспечения DRRL 8.0 для планирования и расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий / Е.Ю. Голубничая // В сборнике: VI Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" ТТТ-2023. Материалы XXV Международной научно-технической конференции. Казань, 2023. С. 336-337.
5. Голубничая Е.Ю., Назайкинский В.А., Апанасов Д.Б. Управление оборудованием NEC Rasolink посредством консольной программы minicom // Актуальные проблемы информатики, радиотехники и связи. Материалы XXX Российской научно-технической конференции. Самара, 2023. С. 37-38.

© Голубничая Е.Ю., 2024.